

Английские писатели XVII – XVIII столетия об «особенных людях»

Моргачева Е.Н., доктор педагогических наук, доцент
Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье представлены источники по изучению проблемы «особенности» английскими писателями XVII–XVIII столетия Д. Свифтом и Д. Дефо, их гуманное отношение к людям с нарушениями в развитии.

Ключевые слова: английские писатели, благотворительность, гуманизм, люди с нарушениями интеллектуального развития

Abstract. The article presents the sources for the study of the problem of "speciality" by English writers of the 17th–18th centuries D. Swift and D. Defoe, their humane attitude towards people with developmental disabilities.

Keywords: English writers, charity, humanism, people with intellectual disabilities

В исследованиях, посвященных истории специального образования, достаточно четко обозначены этапы развития и персоналии, так или иначе связанные с формированием его основ в различных странах. Как правило, это ученые, педагоги, общественные деятели. Вместе с тем, в последние годы появляются источники, которые значительно расширяют наши представления. В частности, обнаружены факты о вкладе известных английских писателей Джонатана Свифта и Даниэля Дефо в развитие гуманного отношения к этим людям, к их особенностям и возможностям.

О подвижнической деятельности известного английского писателя **Джонатана Свифта** известно не так много. Он одним из немногих выступал в защиту людей с нарушениями интеллектуального развития. Писатель считал благотворительность моральной обязанностью человека и воплощал эту идею в жизнь. Автор «Путешествия Гулливера» помогал всем нуждающимся в своем близком окружении. Он поддерживал больницы и школы для неимущих, и был председателем нескольких благотворительных обществ.

Свифт приложил все усилия для того, чтобы организовать в Дублине лечебницу для «идиотов и лунатиков». Это медицинское учреждение сохранилось до сих пор, и в настоящее время известно как Больница Святого Патрика.

Даниэль Дефо, английский писатель, журналист и критик буржуазного общества (1659–1731) с большей горячностью отстаивал права людей с нарушениями интеллектуального развития. Сменив фамилию и ценностные ориентации, Дефо становится «проектором» или общественным реформатором. Даниэль Дефо рассматривал 90-е годы XVII столетия как Век Проектов. Он определял и себя, и время, в которое жил и творил, терминами «новых ухищрений» и «новых изобретений» во всех областях жизни, включая социальные институты.

Первая опубликованная работа Дефо называлась «Essay upon Projects». Книга, вышедшая в 1697 году, содержала ряд предложений по социальному и экономическому обустройству английского общества. В этой работе Дефо говорит о людях, которых в то время считали «глупыми». Термин был общеприня-

тым и впоследствии им обозначали людей с нарушениями интеллекта. Дефо, в частности, пишет: «из всех людей, кто является объектом нашей благотворительности, никто не вызывает моего сострадания больше, чем те, кого Господь одарил здоровьем и силой, но лишил разума действовать самостоятельно». [1, р3]. Он продолжал повторять, что отсутствие заботы о таких людях являлось недостатком культуры и что именно сейчас настало время мудрого общества обеспечить этих людей такой же заботой, коей окружены маленькие дети.

В 1697 году Дефо предложил модель специального учреждения – «дома для глупцов». Он писал, что это забота государства – государству необходимо создать специальные дома, куда бы принимались и где бы содержались «все истинные глупцы» или «глупые от рождения». Дефо разработал структуру и штат таких домов. По мнению писателя, каждый из таких «домов», должен объединять не более ста человек во главе с директором, управляющим, поваром, дворецким, шестью женщинами (для помощи на кухне), шестью медсестрами и капелланом. Дефо добавил, чтобы дом был «простым и приличным», считая, что показуха не нужна, она не способствует улучшению качества жизни его обитателей. Наиболее интересной была идея финансирования таких домов.

Дефо считал, что учреждения должны финансово поддерживать люди с выдающимися интеллектуальными способностями. А для этого, писал он, «без ущерба для людей, платящих одинаковые суммы, деньги можно поднять за счет введения налогов на обучение, которые могут платить в том числе – писатели, авторы книг». Более того, он даже разработал специальные требования к оформлению книг при их подготовке к печати.

В качестве возможности для дополнительного привлечения средств Дефо предложил проводить лотереи. Вот как он пишет об этом:

«Я предлагаю содержать глупцов за счет нашей глупости. А поскольку огромные деньги выбрасываются на лотереи, следующее предложение облегчит нашу работу. ... Сто тысяч билетов по двадцать шиллингов каждый... сможет быстро обеспечить сто тысяч фунтов...» [1, р.2]

Дефо далее подчеркивает, что учреждения для глупцов необходимо организовывать в миле – двух от

городов. Это нужно, чтобы отбить охоту у зевак поглазеть на больных людей. Он добавлял, что управляющие должны следить за порядком, и нещадно штрафовать и наказывать людей при малейшей попытке оскорбления или использования болезненного состояния обитателей.

Уже после выхода романа о Робинзоне Крузо Даниэль Дефо вновь обращается к теме людей с интеллектуальной недостаточностью, в своем памфлете «*Mere Nature Delineated*» (1792).

Причиной написания работы становятся наблюдения за мальчиком, обнаруженным в лесах на севере Германии. Его история предшествовала истории Айверонского дикаря Виктора, с той лишь разницей, что мальчика звали Питер, и произошла она 73-мя годами раньше. Мальчика называли Питер. Его привезли в Лондон, где им заинтересовались все прогрессивные интеллектуалы того времени, включая Джонатана Свифта и Даниэля Дефо. (Следует сказать, что Питер дожил до глубокой старости в лечебнице короля Георга).

Рассуждения Дефо о ребенке существенно отличаются от заключений других людей. Он, в частности, пишет: «юношу, о котором я говорю, нельзя причислить к душе, полностью закрытой от нас. Он дает нам вид чистой природы... Его душа способна к развитию,

он отличается от нас... недостатком образования. К нему необходимо относиться, так, как мы как относимся к маленькому ребенку...» [2, р.35].

Дефо свято убежден, что образование является ответом на вопрос о различиях в развитии людей. Он уверен в том, что человек податлив образованию, и впоследствии становится сторонником и защитником идеи «универсальной образованности». Он отмечает: «образование видится мне единственным специальным лекарством для всех несовершенств природы; все различия в душах, или в их значительной части, прежде всего, в тупости и в уме, в чувствительности и бесчувствии, в способности и неспособности, связаны с образованием и являются его следствием» [2, р. 45].

Таким образом, на основании имеющихся историографических источников можно утверждать, что подвижническая деятельность Д. Свифта, а также философские рассуждения Д. Дефо (о роли воспитания в развитии человека, о возможности обучения и воспитания людей с интеллектуальной недостаточностью), способствовали формированию гуманного отношения английского общества к людям с интеллектуальной недостаточностью. А это позволяет говорить о становлении предпосылок специального образования в стране.

Литература:

1. Defoe, D. *An Essay upon Projects*. - London: Kessinger, 2004 (originally published in 1697).
2. Defoe, D. *Mere Nature Delineated*. - London, England: T.Watson. - 1726.
3. Demrosch, L. *Jonathan Swift: His life and his world*. - New Haven, CT: Yale University Press, 2013.
4. Smith D., Pollway E. *Defore Itard: Intellectual Disability and the Enlightened Voice of Daniel Defoe*. - *Intellectual and Developmental Disabilities*. - 2014. - Vol. 52 (6) - P.470-474/